

НАТИЖАГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН БЮДЖЕТЛАШТИРИШНИНГ РЕСПУБЛИКА БЮДЖЕТ ТИЗИМИДАГИ АҲАМИЯТИ

Нигора Икром қизи Примова

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

Молия ва молиявий технологиялар кафедраси доценти, PhD.

n.primova@tsue.uz

ORCID:0000-0003-1423-1013

АННОТАЦИЯ

Ушбу тезисда натижага йўналтирилган бюджетлаш-тиришни мамалакатимиз бюджет тизимида қўллаш юзасидан тадқиқотлар олиб борилган. Хорижлик иқтисодчиларнинг натижага йўналтирилган бюджетлаштириш бўйича илмий қарашлари таҳлил қилинган. Шунингдек, давлат харажатларини мақсадли режалаштириш ва молиялаштириш имкониятларини кенгайтиришга қаратилган қарашлар тадқиқ этилган.

Калит сўзлар. Натижага йўналтирилган бюджетлаштириш, бюджетни режалаштириш, натижадорлик, ҳисоботдорлик, хабардорлик, даромадлар, харажатлар, мақсадли дастурлар, бюджетлараро трансфертлар, ресурслар.

ABSTRACT

This thesis studies the application of results-oriented budgeting in the budget system of our country. The scientific views of foreign economists on results-oriented budgeting are analyzed. Also, views aimed at expanding the opportunities for targeted planning and financing of public spending are studied.

Keywords: Results-oriented budgeting, budget planning, effectiveness, accountability, awareness, revenues, expenditures, targeted programs, interbudgetary transfers, resources

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги “Ўзбекистон – 2030” стратегияси тўғрисида”ги ПФ-158-сон Фармони, 46-мақсадида “Фискал барқарорликни таъминлаш ва давлат мажбуриятларини самарали бошқариш” белгиланган. Ушбу мақсадга эришиш учун 5 та

самарадорлик кўрсаткичларидан бири 2030 йилгача “Натижага йўналтирилган бюджетлаштириш” амалиётига тўлиқ ўтиш кўзда тутилган [1].

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Давлат молиясини бошқариш тизимини такомиллаштириш стратегиясининг асосий мақсадларидан бири бу ўрта муддатли бюджет асосларини ишлаб чиқиш ҳамда йиллик бюджетни шакллантиришнинг янги “натижага йўналтирилган бюджет” (Дастурий бюджетлаштириш) тизимини жорий этиш ҳисобланиб, мазкур мақсад бўйича қуйидагилар амалга оширилди [2].

2024 йил 4 январда Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикасида дастурий бюджетлаштириш тизимини жорий этишда бюджет маблағларини тақсимловчиларнинг бюджет дастурларини ишлаб чиқиш, мониторингини юритиш ва уларнинг самарадорлигини баҳолаш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 4-сон қарори қабул қилинди. Ушбу қарор НЙБ тизимини жорий этишда муҳим қадам бўлди [3].

Ҳар бир давлатнинг миллий стратегиясида (5-10 йиллик) белгиланган стратегик мақсадларга эришиш учун давлат бюджетидан сарфланадиган маблағларнинг узвий боғлиқлиги Дастурий бюджетлаштириш тизими орқали таъминланади.

Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти ўз тадқиқотларида НЙБнинг моҳиятини аниқлаш билан чекланмайди ва натижалар тўғрисидаги маълумотларни бюджет жараёнига жалб қилиш даражасига қараб, натижага йўналтирилган бюджетлаштиришни қуйидаги турларга ажратади:

- тақдимот бюджети (presentational budgeting);
- натижадорликка йўналтирилган - ахборот (performance-informed budgeting);
- бевосита ёки тўғридан-тўғри натижага йўналтирилган

бюджетлаштириш(direct performance budgeting) [4]. Баъзи муаллифлар натижага йўналтирилган бюджетлаштиришнинг тўрттагача тоифасини ажратиб кўрсатишади: натижадорлик-ҳисоботдорлик бюджетлаштириш (performance-reported); натижадорлик-хабардорлик бюджетлаштириш; натижага йўналтирилган бюджетлаштириш (performance-based budgeting) ва натижалар бўйича тўғридан-тўғри бюджетлаштириш. Бу гуруҳлаш ресурсларни тақсимлашда муҳим аҳамиятга эга бўлган натижалар тўғрисидаги маълумотларнинг мавжудлиги билан тавсифланган натижаларга йўналтирилган бюджетлаштиришнинг мавжудлиги

билан ажралиб туради. Бирок, бу ажратилган ресурслар миқдорини кўрсатиши шарт эмас. Шундай қилиб, фаолиятнинг айрим турларини асослаш ва якуний натижалар ўртасида боғлиқлик мавжуд бўлиб, бунда натижа ва алоҳида турдаги фаолият ёки маҳсулот ўртасидаги боғлиқлик истисно қилинмайди. Бундай ахборот схемаси ёрдамида исталган натижага эришиш нуқтаи назаридан қайси фаолият иқтисодий жиҳатдан самарали эканлигини тушуниш мумкин бўлади

Юқоридагиларга асосланиб ва турли хил тушунчаларни ҳисобга олган ҳолда, биз НЙБнинг ўз таърифини таклиф қилишга ҳаракат қиламиз. Натижага йўналтирилган бюджетлаштириш - бу стратегик режалаштириш, бюджетлаштириш, якуний натижаларни баҳолаш, шунингдек, бюджет тизимларининг самарали фаолият кўрсатиш амалиётини баҳолаш ва таққослашни ўзида мужассам этган натижага йўналтирилган тизимдир, бу эса бюджет маблағларининг белгиланган тартибда тақсимланишини давлат сиёсатининг мақсад ва устувор йўналишлари билан таъминлайди.

Натижага йўналтирилган бюджетлаштиришни амалга ошириш бугунги кунда бюджет жараёнининг биринчи босқичи: бюджетни режалаштириш билан чекланади. Натижага йўналтирилган бюджетлаштиришга ўтиш муносабати билан бюджетни режалаштириш ва ижро этиш жараёнида юзага келадиган ўзгаришларнинг аксарияти кўрсатилаётган давлат хизматларини молиялаштиришни такомиллаштиришга қаратилган бўлиши керак. Бошқача қилиб айтганда, дастурий мақсадли бюджетлаштиришга ўтиш натижасида бюджет жараёнининг алоҳида босқичлари анъанавий бюджет жараёнига нисбатан кўпроқ меҳнат талаб қиладиган ва кўп вақт талаб қиладиган бўлиши мумкин.

Давлат харажатларини дастурий мақсадли режалаштириш ва молиялаштириш воситаларини ишлаб чиқиш учун зарур шарт-шароитларни яратиш учун қуйидагилар қўлланилади:

- бюджет жараёнининг меъёрий-ҳуқуқий базасида натижага йўналтирилган бюджетлаштиришнинг асосий тамойилларини қайд этиш;
- ўрта муддатли бюджетни режалаштиришга ўтиш;
- бюджетларнинг ғазна ижроси.

Бирок, Ўзбекистонда дастурий-мақсадли бюджетлаштириш тизимини яратиш жараёнини тўлиқ ва мукамал деб аташ мумкин эмас. Бу йўналишда энди дастлабки қадамлар қўйилмоқда. Мақсадли дастурларга сарфланган маблағлар

natijalar bilan kuchsiz bo'qlikligicha qolmoqda. Ushbu muammo erishilgan natijalar va dasturni amalga oshirish uchun keyingi ajratmalar ўzaro bo'qlikligining rasmiy mexanizmlarining йўқлиги bilan izoxlanadi[5].

Бюджет режалаштиришни ислох қилиш бўйича тўпланган тажрибани ҳисобга олган ҳолда, бюджет жараёнининг ушбу босқичига НЙБ воситаларини жорий этиш схемасини такомиллаштириш зарурати кун тартибига қуймоқда. Бу бюджетни режалаштириш моделидаги тегишли ўзгаришларни назарда тутати. НЙБ воситаларини амалга ошириш учун республика даражасида қабул қилинган меъёрий ҳужжатларнинг амалдаги тизими ҳаракатлар тартибини белгиламайди. Агар кўрсаткичларнинг мақсадли қийматларининг режалаштирилган хусусиятларидан четга чиқиши аниқланса, бюджет механизми ҳам тўғри ишламайди. Бундай иш режалаштирилган кўрсаткичларнинг бажарилмаслигига ташқи ва ички омиллар таъсирини баҳолаш бўйича жиддий таҳлилий ишларни ўз ичига олади. Бу ҳолат ҳам тартибга солиш алгоритми, ҳам эксперт баҳолари асосида амалга оширилиши мумкин.

Республика даражасида НЙБ элементларини экспериментал амалга оширишнинг минтақавий тажрибасини тушунишда муаммоларни келтириб чиқаради. Шунингдек, бюджет тизимининг барча даражаларида бюджет жараёнида НЙБдан фойдаланиш учун институционал шарт-шароитларни яратиш керак. Бу муаммонинг аҳамияти шундан иборатки, аҳоли томонидан олинган асосий бюджет хизматлари, ҳатто улар бюджетлараро трансфертлар ҳисобидан молиялаштирилса ҳам, асосан, ҳудудий ҳокимият органлари орқали амалга оширилади. Бюджет жараёнини ислох қилишни таъсис субъектлари ва маҳаллий ҳокимиятларга ўтказиш унинг фаолиятини маҳаллий ҳокимият ислохотлари, бюджетлараро муносабатларни ислох қилиш билан мувофиқлаштиришни талаб қилади. Республика ва маҳаллий даражаларда ҳар бир дастур учун унинг параметрларини ўзгартириш ёки белгиланган вазифалар бажарилмаган тақдирда уни амалга оширишни тўхтатиш тартибини ишлаб чиқиш керак. Мавжуд мақсадли дастурларни инвентаризация қилиш ва уларнинг бажарилишини доимий равишда назорат қилиш зарур [6].

Ҳудудларда НЙБни амалга ошириш бўйича аниқ чора-тадбирлар қуйидагилар бўлиши мумкин:

- kўrsatilaётган хизматларга бўлган эҳтиёжни ҳисобга олиш тизимини яратиш;
- бюджет ижроси натижасида тасдиқланган йиллик харажатлар кўрсаткичларининг ҳақиқий харажатлардан четга чиқиш сабабларини таҳлил қилиш ва баҳолаш;
- бюджет харажатларини шакллантириш механизмларини жорий этиш, бюджетдан молиялаштириш ҳажмлари ва белгиланган натижаларга эришишга қаратилган чора-тадбирлар тизими ўртасидаги боғлиқликни таъминлаш;
- давлат органлари ва уларнинг таркибий бўлинмаларини бюджет харажатлари самарадорлигини ошириш учун захираларни излашга рағбатлантириш;
- давлат сектори муассасаларининг иш сифатини баҳолаш ва якуний натижаларга эришиш даражасини таҳлил қилиш асосида бюджет харажатлари самарадорлигини баҳолаш учун кўрсатилаётган бюджет хизматлари мониторинги ва самарадорлиги тизимини яратиш;
- турлари бўйича бюджет хизматларини кўрсатиш сифати стандартларини ва ҳақиқатда кўрсатилган бюджет хизматлари сифатининг олдиндан белгиланган стандартларга мувофиқлигини баҳолаш тартибини тасдиқлаш;
- бюджет хизматларини кўрсатиш сифати стандартлари мавжудлиги нуқтаи назаридан амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни инвентаризация қилиш;
- бюджет хизматларини инвентаризация қилиш, унинг натижаларига кўра уларнинг оптимал рўйхатини аниқлаш, бюджет хизматларини кўрсатиш сифати ва миқдорий кўрсаткичларининг бюджетни режалаштиришдаги ролини кучайтириш;
- имтиёزلарни аниқлаш, бюджет хизматлари тузилмасида устувор йўналишларни аниқлаш, шунингдек, давлат сектори муассасалари ва ҳокимиятлар фаолиятини баҳолаш мақсадида аҳоли ўртасида сўровлар ташкил этиш.

Шу билан бирга, самарали бюджетлаштириш амалиётида замонавий ахборот технологиялари катта амалий аҳамиятга эга. Бундай модернизация кўплаб муаммоларни бошқа даражада, давлат секторида ҳал қилиш имконини беради. Бундан ташқари, НЙБ воситалари самарадорлигининг яна бир муҳим жиҳати давлат хизматчиларининг уни амалга оширишга бўлган қизиқишининг ортиши, уни амалга ошириш зарурати билан асосланади. НЙБ воситаларидан фойдаланишнинг муваффақият омиллари орасида қуйидагилар устунлик қилади:

- раҳбарият томонидан қўллаб-қувватлаш;
- НЙБ механизмларини амалга оширишни таъминловчи мустақил инфратузилмани шакллантириш;
- уларни амалга ошириш ва фойдаланиш харажатлари ва ушбу фаолият натижалари ўртасидаги муносабатларни доимий равишда баҳолаш;
- тегишли ходимларни тайёрлаш.

Бошқача қилиб айтганда, НЙБни жорий этиш инсон ресурсларини ривожлантириш, ходимларни, давлат хизматчиларини рағбатлантириш заруратини келтириб чиқаради. Бу умуман олганда барча ресурслардан самарали фойдаланишга қаратилган жараёнدير [7].

Ўзбекистонда натижага йўналтирилган бюджетлаштириш (НЙБ) тизимини жорий этиш бўйича бир қатор амалий қадамлар ташланмоқда. 2024 йил 4 январда Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикасида дастурий бюджетлаштириш тизимини жорий этишда бюджет маблағларини тақсимловчиларнинг бюджет дастурларини ишлаб чиқиш, мониторингини юритиш ва уларнинг самарадорлигини баҳолаш тартиби тўғрисида”ги қарори қабул қилинди. Ушбу қарорга мувофиқ, бюджет дастурлари ўрта муддатли давр учун соҳани ривожлантириш дастурлари, қонунлар ва миллий барқарор ривожланиш мақсадларига мувофиқ ишлаб чиқилиши белгиланди.

Масалан, “Ташаббусли бюджет” амалиёти доирасида фуқаролар томонидан таклиф этилган лойиҳаларни молиялаштириш учун 2021 йилда 531 миллиард сўм ажратилган бўлиб, бу маблағ 1 594 та ғолиб таклифни амалга оширишга йўналтирилган. Бундай лойиҳаларга маҳаллий инфратузилмани яхшилаш, ижтимоий объектларни таъмирлаш ва бошқа жамоатчилик манфаатларига қаратилган тадбирлар киради.

Шунингдек, 2024-2026 йилларга мўлжалланган “Бюджетнома”да болали ва кам таъминланган оилаларга тўланадиган нафақалар учун ажратилган маблағлар кўрсатилган бўлиб, бу ҳам НЙБнинг амалий намунаси сифатида қаралиши мумкин.

Умуман олганда, Ўзбекистонда НЙБ тизимини жорий этиш ва такомиллаштириш бўйича изчил ишлар олиб борилмоқда, бу эса давлат харажатларининг самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Юқорида келтирилган фикрларга асосланиб, биз замонавий шароитда Ўзбекистон ихтисослаштирилган натижага йўналтирилган бюджетлаштириш механизмини яратиш эмас, балки мамлакат бюджет тизимининг барча даражаларида бюджет жараёнини натижага йўналтирилган бюджетлаштириш тамойилларидан фойдаланиш учун тайёрлаш йўлини танлади, деган хулосага келишимиз мумкин. Бу тегишли бюджетларни режалаштириш субъектлари фаолиятига асос бўлиши лозим. Бу мурасасиз ва тўғри позициядир, чунки маълумот, мотивация ва мослашиш нуқтаи назаридан бизнинг бюджет тизимимиз НЙБни кучайтиришга тайёр эмас. Ҳатто вазирликларнинг баъзи бир тажрибаси ва натижаларга йўналтирилган бюджетлаштиришда хорижий тажрибаларни ҳисобга олган ҳолда ҳам бу фикр ўринлидир. Бироқ, НЙБни амалга оширишнинг ихтисослаштирилган механизми мавжуд эмаслигига қарамай, бюджет жараёнининг ривожланиш вектори аниқланди десак муболаға бўлмайди..

Шу сабабли, барча даражадаги ижро этувчи ҳокимият органлари мавжуд воситаларни тегишли даражадаги ўзларининг эҳтиёжлари ва имкониятларига мослаштириш билан боғлиқ жиддий муаммоларга дуч келишади. Шунингдек, натижага йўналтирилган бюджетлаштиришга асосланган давлат ва маҳаллий ресурсларни бошқаришда рағбатлантириш ва санкциялар тизимини ишлаб чиқиш ва босқичма-босқич жорий этиш бўйича мақбул ёндашувларни ишлаб чиқиш ҳам ўта долзарб вазифадир.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги “Ўзбекистон – 2030” стратегияси тўғрисида”ги ПФ-158-сон Фармони. <https://nrm.uz/contentf?doc=729424>
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 24 августдаги “2020 — 2024 йилларда Ўзбекистон Республикаси давлат молиясини бошқариш тизимини такомиллаштириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида” ги 506-сон қарори. <https://lex.uz/docs/4966572>
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 4 январдаги “Ўзбекистон Республикасида дастурий бюджетлаштириш тизимини жорий этишда бюджет маблағларини тақсимловчиларнинг бюджет дастурларини ишлаб чиқиш, мониторингини юритиш ва уларнинг самарадорлигини баҳолаш тартиби

тўғрисидаги низомни тасдиқлаш хақида”ги 4-сон қарори.

<https://lex.uz/ru/docs/6728568>

4. Robinson M. and Brumby J. Does Performance Budgeting Work? An Analytical Review of the Empirical Literature. IMF Working Paper, IMF. 2005. P. 3–75.

5. Вагин В. В. Инициативное бюджетирование: российская практика. [Электронный ресурс]. URL: <http://budget4me.ru/materials/47e14512-ba46-11e6-8a28-0242ac10f406> (Дата обращения 06.05.2018)

6. Ларина С. Е. Финансово-кредитная система: бюджетное, валютное и кредитное регулирование экономики, инвестиционные ресурсы. - проблемы современной экономики/ С. Е Ларина// Финансы. - 2009.- N 3.- С. 31